

DOI: 10.5281/zenodo.19552506

კოლხეთის შავი ზღვისპირეთი: გონივრული ათვისების პრობლემა
(მდ. მოქვი - მდ. რიონი)

მელორ ალფენიძე

გეოგრაფიის დოქტორი, პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

m.alphenidze@sou.edu.ge

აბსტრაქტი. სტატიაში განხილულია: კოლხეთის შავი ზღვის სანაპირო ზონისა და მიმდებარე ჭაობების (ოჩამჩირე - ფოთი, 70 კმ) ფორმირება-ტრანსფორმაციის ბუნებრივ-ანთროპოგენური ფაქტორების იდენტიფიცირება, სანაპირო ზონის ეფექტური რესურსების მახასიათებლების მისაღწევად ღონისძიებების შემუშავება და მათი რეალიზაციის სამომავლო შედეგების პროგნოზირება.

დადასტურებულია: ნაპირების აბრაზიებისა და პლაჟების ჩამორეცხვის მიზეზები, მათი უარყოფითი შედეგები და პროგნოზი. აღნიშნული რეგიონის გეოეკოლოგიური და ეკონომიკური მდგრადობის მიზნით, ზღვისპირა ზოლის განადგურებისა და არსებული პლაჟების ჩამორეცხვის თავიდან ასაცილებლად, ტრადიციული სანაპირო დაცვის - რკინაბეტონის კონსტრუქციების ნაცვლად, უნდა დაინერგოს ინოვაციური მეთოდი (რეგულირებისა და მართვის პროცესები) და რესურსების კონსერვაციისა და გონივრული ექსპლუატაციის ჰარმონიზაციის პრიორიტეტი.

გამოვლენილია: სანაპირო ზონის ბალანსის ხელოვნური რღვევის მიზეზები და შედეგები, მათი რაოდენობრივი და თვისებრივი მახასიათებლები.

შემოთავაზებულია: პლაჟის აღდგენის ინოვაციური მეთოდი, ეფექტური ნაპირის დაცვა - ხელოვნური და თავისუფალი პლაჟის შექმნა ინერტული ალუვიური ფრაგმენტების მოზიდვისა და შენარჩუნების შედეგად.

გამოვლენილია: სანაპირო ზონის ბალანსის ხელოვნური რღვევის მიზეზები და შედეგები, მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლები.

შემოთავაზებულია: პლაჟის აღდგენის ინოვაციური მეთოდი, ეფექტური ნაპირის დაცვა - ხელოვნური და თავისუფალი პლაჟის შექმნა ინერტული ალუვიური ფრაგმენტების მოზიდვისა და შენარჩუნების შედეგად.

ინერტული ალუვიური მასალების მოპოვება მიზანშეწონილია ენგურის მდინარის კალაპოტიდან და ენგურჰესის ქვედა მიდამოებში.

შემუშავებულია: რეგიონის ეკონომიკის, სოციალური ინფრასტრუქტურისა და რეკრეაციულ-ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები და სანაპირო ზოლის გარემოზე ზემოქმედების გეოგრაფიული ასპექტების ცვლილებების რეალიზაციასთან დაკავშირებული შედეგები.

რეკომენდაცია: ანაკლიაში ეკონომიკურად ეფექტური და გეოეკოლოგიურად უსაფრთხო პორტის მშენებლობის მიზანშეწონილობა; ენგურჰესის ქვედა ინერტული მასალით (400-450 მლნ მ3) კურორტული ობიექტების ეფექტური ფუნქციონირებისა და სანაპირო დაცვის, ტურიზმისა და დასვენების ობიექტების ხელშეწყობა.

საკვანძო სიტყვები: ნაპირი, პლაჟი, პორტი, ნაპირდაცვა, აბრაზია

THE BLACK SEA COAST OF COLCHIS: THE PROBLEM OF DEVELOPMENT
(RIVER MOKVI - RIVER RIONI)

Melor Alphenidze

Sokhumi State University, Department of Geography, Tbilisi, Georgia

m.alphenidze@sou.edu.ge

Abstract. The article discusses: identification of natural-anthropogenic factors for the formation - transformation of coastal zone and adjacent wetlands of Kolkheti Black Sea (Ochamchire - Poti, 70 km), development of measures to achieve the features of efficient resources of the coastal zone and Prognosis of future results of their realization.

It is confirmed: causes of banking abrasions and beaches washing outs, their negative results and forecast. that for the purpose of geo-ecological and economic sustainability mentioned region, for avoiding destruction of seaside and washing out the existed beaches, introduction of innovative method (regulation and management processes) and priority of harmonization of resources conservation and reasonable exploitation should be introduced instead of traditional coast protection - reinforced concrete structures.

Are revealed: the causes and consequences of artificial rupture of coastal zone balance, their quantitative and qualitative characteristics.

Is suggested: An innovative method of beach restoration, effective shore protection – creation of an artificial and free beach as a result of attracting and conserving the inert alluvial fragments.

It is advisable to extract the inert alluvial materials from Enguri riverbed and in the lower vicinity of Enguri - HPP.

Is developed: the events for the region's economy, social infrastructure and recreational-tourism development and changes of geographical aspects of the shoreline environmental impacts related to realization.

Recommendation: The expediency of economically efficient and geo-ecologically safe port construction in Anaklia; Supporting the effective functioning of resort objects and efficient coast protection, tourism and leisure facilities of the lower inert material (400-450 mln m³) of Enguri HPP.

Keywords: shore, beach, shore protection, abrasion

შესავალი. კოლხეთის შავი ზღვისპირა ზოლის მდგრადი ეკონომიკური განვითარება მოიცავს სანაპიროს რესურსების გონივრულ ათვისებას, მოსახლეობის კეთილდღეობისა და ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას, ადამიანთა ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნას, ადამიანთა დასვენებისა და მკურნალობის ბაზის შექმნას, ტურიზმისა და რეკრეაციის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გონივრული ნაპირდაცვის ღონისძიებათა შემუშავებასა და რეალიზაციას [1].

მდგრადი განვითარების კონცეფციის პრინციპებიდან გამომდინარე, კვლევაში დასმულია ამოცანა: კოლხეთის სანაპიროს გონივრული ათვისების მიზნით საკურორტო-რეკრეაციული რესურსების, ნაპირი-მდინარის სისტემისა და ანაკლიის (ლაზიკის) სანავსადგურო კომპლექსის ოპტიმალურ-ჰარმონიული თანაშეხამების დასაბუთება.

კვლევის არეალი და მეთოდები: კოლხეთის საკვლევი შავი ზღვისპირა ზოლი მოიცავს სანაპიროს პერიმეტრს მდ. ენგურისა და მდ. რიონის შესართევებს (70 კმ) შორის. ამოცანის გადაჭრის მიზნით გამოყენებულია კვლევის მეთოდები: 1. სივრცე-დროითი ცვლილებების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე გამოვლინდა ნაპირისა და პლაჟის გარდაქმნის ბუნებრივი და ტექნოგენური მიზეზები, ტრანსფორმაციის ხარისხი და პარამეტრები; 2. გეომორფოლოგიური მიდგომით შესაძლებელი გახდა სანაპიროს

ტექნოგენური „კორექტირების“ პარამეტრების დადგენა და დარღვეული ნაპირების გონივრული (რაციონალური) რეკონსტრუქციის მიზანშეწონილობა; 3. ჰიდროტექნიკური მიდგომის საფუძველზე გამოვლინდა კაპიტალური ნაპირდაცვითი და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების პროექტირება-რეალიზაციის შეფასება (რისკები და ეფექტურობა); 4. კომპლექსურ-მრავალფაქტორული და გეოეკოლოგიური მეთოდებზე დაყრდნობით გამოავლინა ტურისტულ-რეკრეაციული ფორმებისა და ბუნებრივი კომპონენტების სივრცობრივი თანაშემხამება, ასევე სანაპიროს ათვისების ინოვაციური ღონისძიებების შემუშავება, დაგეგმარება, ეფექტურობა და რეალიზაცია.

საწყისი მასალები და კვლევის შედეგები. სანაპიროს მორფოლოგია [3; 15] საკმაოდ მარჩხი ($i=0,025-0,03$) წყალქვეშა სანაპირო ფერდობით ხასიათდება, თუმცა მის ლოკალურ უბანზე მდ. ენგურის ღრმა წყალქვეშა კანიონია შემოჭრილი. ამავე დროს, ზღვისკენ ოდნავ დახრილი ჭაობიან დაბლობს უმნიშვნელო სივრცითი დიფერენციაციით ხასიათდება [2]. გარე წნეხების „მოგერიების“ უნარისა და სტრუქტურული მდგრადობის მიუხედავად, სანაპირომ წონასწორობა ვერ შეინარჩუნა. ამიტომ, გასულ საუკუნეში, საინჟინრო ღონისძიება (ქვიშის რეფულირება) ჩატარდა, თუმცა ამ ღონისძიებას პოზიტიური შედეგები არ მოყოლია: შეიცვალა მიკროკლიმატი და სითბური რეჟიმი; დაფიქსირდა გრუნტის წყლის დონის აწევა და ა.შ. მოსალოდნელია, რომ მათი ნეგატიური „გამომახილი“ მიმდინარე საუკუნის 40-იან წლებში უნდა გამოვლინდეს.

სანაპიროს ლითოგენური საფუძველი რიონის დეპრესიას ემთხვევა, რომლის სუბსტრატი გადაფარულია პლეისტოცენური ალუვიურ-ზღვიური ნალექებით. ზღვის სანაპიროზე კი გვიანმოთხეული და თანამედროვე ზღვიური ქვიშის ზვინულები ფიქსირდება. მის მიმდებარე ფართო ზოლი ფლუვიოგლაციალურ ნალექებს უკავია. მდინარეთა დაბალ ტერასებზე, კალაპოტებსა და ჭალებზე ალუვიონია წარმოდგენილი. დელტების ამგებელი მასალის სიმძლავრე საკმაოდ სქელია და, ზოგჯერ, რამდენიმე ათეული მ-ის ფარგლებში ვრცელდება [2].

ტაბულა N 1.

მდინარეთა მყარი ჩამონადენი [18; 19]

მდინარეთა დასახელება	მოცულობა, ათ. მ ³ წწ-ში		მდინარეთა დასახელება	მოცულობა, ათ. მ ³ წწ-ში	
	მთლიანი	პლაჟური		მთლიანი	პლაჟური
მოქვი	27,550	8,300	ენგური	1500,0 ¹	490,0; 45,0 ²
ღალიძგა	54,600	21,700	რიონი-ნაბადა	1990,0	610,0
ოქუმი	19,300	7,200	რიონი-მალთაყვა	1550,0	450,0

სამშენებლო ინდუსტრიასა და ჰიდროტექნიკური, განსაკუთრებით, ჰეს-ებისა და პორტების მშენებლობამ მდინარეთა ალუვიური ჩამონადენის შემცირება გამოიწვია. ამასთან, პლაჟწარმომქნელი ინერტული მასალის გაზიდვამ 35 მლნ მ³ შეადგინა. ენგური-ჰესის მაღლივი კაშხლის ექსპლუატაციაში გადაცემის (1978 წ) შემდგომ, წყლის ძირითდი ნაკადის მდ. ერისწყლის კალაპოტში (სარინ არხში) გადაგდებამ, ქვედა ბიეფის მონაკვეთზე (62 კმ), ჩამონადენი დაეცა. 1978 წ-მდე მდ. ენგურის წყლის ხარჯი 192 მ³/წმ, მყარი ჩამონადენი 1,116 მლნ მ³, პლაჟწარმომქნელი ფრაქცია 370,0 ათასი მ³ შეადგენდა.

¹ დარეგულირებამდე

² რეგულირების შემდგომ

კაშხლის აგებამ, კალაპოტის ერთიანობა გაწყვიტა და პლაჟის მასალის ჩამონადენი 12-ჯერ შეამცირა (ტაბულა N 1)³. ამიტომ, ანაკლიის პლაჟი წაირეცხა, ნაპირის აბრაზია გაძლიერდა, ტურისტულ-რეკრეაციული პერსპექტივა ეჭვქვეშ დადგა [13].

გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე (1933-34 წწ), შავი ზღვის ნაპირისგასწვრივი უწყვეტი ნაკადი მდ. მდ. კოდორი-ენგურის სანაპირო პერიმეტრ კვებავდა. მდ. მოქვთან სამხედრო პორტის მშენებლობის გამო, ნაკადი დისკრეტული გახდა და ქალაქის ნაპირი

ნატანის მწვავე დეფიციტის ქვეშ აღმოჩნდა. აქტიურმა აბრაზიამ, პორტის მიმდებარე ნაპირზე, 4-6 მ სიმაღლის აქტიური კლიფი გააჩინა [სურ. N 1], ხოლო ქალაქის პერიმეტრზე (6,5 კმ), ნაპირის უკან დახევამ (8-10 მ/წწ) 250 მ შეადგინა. ნაპირის ამგებელი თიხების ნგრევა (2,0 მლნ მ³) 32 ჰა-ზე გავრცელდა. პორტის მოლოს ქარპირა უბანზე კი, „მემომავალ კუთხეში“ კენჭნარი მასალის შევსებამ 200 ათასი მ³ შეადგინა [3; 18].

სურ. N 1. ოჩამჩირის სამხედრო პორტის სამხრეთი ნაპირის აბრაზია და დელუვიური თიხის 2-3 მ სიმაღლის აქტიური კლიფი.

კაპიტალურმა რკინა-ბეტონის ნაგებობებმა (ბუნის სერია, კედელი) ნაპირდაცვა ვერ მოახერხეს. პლაჟის მასალის დეფიციტის პირობებში, ფსკერის ამგებელი თიხის გრუნტის აქტიური აბრაზიის გამო, რკინა-ბეტონის კონსტრუქციამ სწრაფი ნგრევა განიცადა და ქ. ოჩამჩირის (პარკის მწვანე ზონა) ნაპირი ავარიულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა [სურ. N 2].

სურ N 2. ოჩამჩირის ნაპირდაცვის ავარიული მდგომარეობა

მეორე ავარიული მდგომარეობა ენგური-ჰესის სარინი არხის შესართავის სამხრეთ უბანზე გაჩნდა. ნაპირის აქტიური (17 მ/წწ) აბრაზია წყლის ნაკადის „მოლურმა ეფექტმა“ გამოიწვია [4; 14]. მისი შეჩერება ნავარაუდევია აბრაზიის უბანზე პლაჟის

მობილიზაციით (ნახ. N 1). სარინი არხის ავარიული უბნის პლაჟის შევსება შესაძლებელია მდ. ენგური-ჰესის ქვედა ბიეფის ალუვიონის (80 ათასი მ³) მოზიდვითა და „დეფორმირებადი ბუნის“ შექმნით. ამ გზით, მოსალოდნელია ნაპირისგასწვრივი ნაკადის ბუნებრივი იერ-სახის აღდგენა.

³ ავტორის გამოთვლით, რეგიონიდან ინერტული მასალის გაზიდვამ 2,5-3,0 მლნ მ³ შეადგინა.

ნახ. N 1. სარინი არხის წარეცხვის უბნის დაგვა თავისუფალი პლაჟით.

მესამე ავარიული მდგომარეობა მდ. მდ. ენგური-თიკორის სანაპიროზე ჩამოყალიბდა. ენგურის გადაკეტვისა (1978 წ) და პლაჟური მასალის მკვეთრი დაცემის გამო, შესართავის მიმდებარე ორი გრძელი (150-150 მ) ცელა სწრაფად გაქრა. ჩრდილოეთი მხრიდან კოდორის ნატანის ნაპირისგასწვრივი ნაკადის მცირე სიმძლავრემ (20 ათასი მ³/წწ) მდ. თიკორის მიმართულებით ნაპირის მდგრადობა ვერ მოახდინა. აბრაზიული უბანი ქ. ფოთის (დიდი კუნძულის) სანაპიროზე შეიქმნა. მისი გენერირება ფოთის პორტის მოლოს მშენებლობასა (1884 წ) და მდ. რიონის რეგულირებას (1939 წ) უკავშირდება. ამ უბანზე ქვედა წარეცხვა ნაპირი 800 მ უკან დახია. ნაპირდაცვის ბეტონურმა პოლიტიკამ (ბუნისა და ბერმის მშენებლობა) დადებითი ეფექტი ვერ შექმნა.

ნახ. N 2. ოჩამჩირის ნაპირის

აღდგენა თავისუფალი პლაჟით.

ოჩამჩირის ნაპირის დაგვა [10] მდ. ენგურის „მშრალი“ კალაპოტის კენჭნარის პორტის ავარიულ უბანზე მობილიზაციითა და თავისუფალი პლაჟის შექმნით (ნახ. N 2) შეიძლება. პლაჟის საპროექტო სიგანის (50-55 მ), წყალქვეშა ფერდობის დახრილობის ($i \leq 0,03$), მოზიდვის ნორმატივის ($4,0 \text{ მ}^3/\text{მ}^2$) მიხედვით მოცულობა **2,2 მლნ მ³** გამოდგა. ამ ღონისძიებამ ნატანის

ნაკადის „რეგენერაცია“ და პლაჟის შექმნა უნდა გამოიწვიოს. ბუნის სერიის ნაწილობრივი დემონტაჟისა და ნაკვეთურების შევსების შემდგომ, მასალა მდ. ენგურის

შესართავისკენ მიგრირებასა და უწინდელი (40 ათასი მ³/წწ) სიმძლავრის აღდგენას უნდა შეუწყოს ხელი. თავისუფალი პლაჟის ექსპლუატაციის პროცესში (20-30 წწ), პლაჟის დეფიციტის შევსება განხორციელდება მოლოს ქარპირა უბნიდან მასალის ეპიზოდური რეპასინგით.

რეგიონის ეკონომიკის საბაზისო კომპონენტებს შორისაა ანაკლიის ავარიული სანაპიროს ოპტიმიზაცია, რომელიც პირდაპირ კავშირშია მდ. ენგურის კალაპოტის მოწესრიგების, ინფრასტრუქტურისა და საკურორტო-რეკრეაციული რესურსების ათვისების პერსპექტივებთან. ენგური-ჰესის ბუნებობისარგებლობის საკითხი დღემდე რეალიზაციას ელოდება. ჰიდროტექნიკური ნაგებობის ექსპლუატაციის 50 წ-მა ისტორიამ აჩვენა, რომ ნაპირი-მდინარის ბუნებრივ-ჰიდროტექნიკური სისტემის ტენდენცია ნეგატიური პროგნოზის მატარებელია.

ამავე დროს, ენგური-ჰესის ქვედა და ზედა ბიეფების კალაპოტსა და წყალსაცავის ფსკერზე აკუმულირებული ინერტული ალუვიური მასალის (კენჭნარი, ქვიშისა და ლამის ფრაქციები), თანმდევი იშვიათი ლითონების შემცველობა შთამბეჭდავი სიდიდის აღმოჩნდა (ტაბულა N 2). მათი მოპოვება, რეგიონის ეკონომიკურ სარგებელთან ერთად, ნაკარნახევია აუზის სანიტარულ-ჰიგიენური გაჯანსაღების, ავარიული წყალმოვარდნის (2500 მ³/წმ) და ექსტრემალური რისკების აცილების, ძვირფასი მინერალების კომერციის, პლაჟის დეფიციტის შევსების, დასვენებისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსების რეალიზაციის, წყლის ნაკადის გონივრული და ეფექტური რეგულირების მიზნებით.

ტაბულა N 2.

მდ. ენგურის კალაპოტისა და ჰეს-ის წყალსაცავის ინერტული მასალა

N	დასახელება	რაოდენობა მლნ მ ³
1	კენჭნარი	244,6
2	ქვიშები	139,5
პლაჟური მასალა ჯამი		384,1 მლნ მ ³
3	თიხა, ლამი	21,9
სულ, ჯამი		405 მლნ მ ³
4	მინერალები (ათ. ტ): ოქრო 0,291; ვერცხლი 14,55; სპილენძი 727,5; ტყვია 3346,5; თუთია 7362,3; დარიშხანი 1047,6; ბისმუტი 15,132; ინიდიუმი 4,947 სულ, მინერალები ჯამი 12,519 მლნ. ტ.	

როგორც ჩანს, მდ. ენგურის კალაპოტსა და ჰეს-ის წყალსაცავში დაკონსერვებული ალუვიური პლაჟწარმომქნელი მასალის მოცულობა 384,1 მლნ მ³, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების თიხა-ლამის კი 21,9 მლნ მ³ აღწევს. ქვიშა-თიხების შემადგენლობაში იშვიათი მინერალების შემცველობა 12519 ათას ტონას აღწევს. მათი საბაზრო ღირებულება € 52,42 მლრდ შეადგენს. ამდენად, ენგური-ჰესის ქვედა და ზემო ბიეფის მონაკვეთების მოწესრიგებისა და ეკონომიკური ეფექტურობის შერბილება ხელს უწყობს

ბუნებრივ-ანთროპოგენური ერთიანი სისტემის გონივრულ თანაშეხამებასა და სოციალური პირობების დაბალანსებას.

მეოთხე ავარიული უბანი ფოთის სანაპირო პერიმეტრზე დაფიქსირდა. ფოთის მოსახლეობის ზრდისა და ქალაქის განაშენიანების შედეგად, გახშირდა მდ. რიონის სანაპირო ზოლის დატბორვა. მისგან დაცვის მიზნით, მდ. რიონის (1939 წ) ახალ კალაპოტში გადატანა განხორციელდა. ამ ფაქტმა, ნატანის აუნაზღაურებელი დეფიციტის შექმნა, ნაპირის კატასტროფული აბრაზიის გამოიწვია და ზღვის კიდე 800 მ-ით უკან დაიხია. კაპიტალური ნაპირდაცვითი ნაგებობების მშენებლობამ (ბუნის სერია და ბერმა) მსხვილი ბლოკებისა და ფლეთილი ქვა-ლოდების ჩაწყობამ მდგომარეობა ვერ გამოასწორა. ამავე დროს, მდ. რიონის კალაპოტში გუმათისა და ვარციხე-ჰეს-ების კასკადის აშენებამ მყარი ჩამონადენის 2,07 მლნ მ³-დან 1,35 მლნ მ³-მდე წწ-ში შეამცირა [13].

1939 წ, ფოთის დატბორვის თავიდან აცილების გამო, მდინარე ნაბადას უბანზე იქნა გადატანილი. ახალი კალაპოტის შესართავთან პლაჟის მასალა დაგროვდა და 800 ჰა-ის ფართობის პლაჟის ზოლი გააჩინა [3; 8; 9]. პორტის სამხრეთით, დიდი კუნძულის ზღვისპირა (1900 მ) პერიმეტრზე, ზღვის კიდის ძირითადი ნაპირის ნგრევა შთამბეჭდავ სიდიდეს აღწევს (800-1000 მ). ამაჟამად, მდ. რიონის ნატანი მასალის მოცულობა 4,4 მლნ მ³ შეადგენს. თუმცა, >0,1 მმ-ის ფრაქცია 1,35-1,4 მლნ მ³-ია [19; 20].

აღნიშნულ ავარიულ ნაპირებზე მიზანშეწონილია ინოვაციური ნაპირდაცვის განხორციელება. კერძოდ, 1990-1991 წწ გაგრის, აშშ-ის (კუნძული ლონგ-აილენდი), ბალტიის ზღვის ნაპირების აღდგენისა და დაცვის მიზნით თავისუფალი პლაჟების შექმნის [16; 18] წარმატებული ექსპერიმენტების ავარიულ უბნებზე ექსტრაპოლაცია. ამ მიზნით, შემოთავაზებულია ოჩამჩირის, სარინი არხისა და ანაკლიის ავარიულ ნაპირებზე თავისუფალი პლაჟების მშენებლობა. მასალის ტრანსპორტი სპეციალური საზღვაო-სამდინარო სანაოსნო საშუალებებით განხორციელდება.

როგორც ჩანს, XX ს-ში ზღვა-ნაპირი-მდინარე სისტემამ ძლიერი ანთროპოგენური წნეხები (პორტისა და ჰეს-ების აგება, რაბი-რეგულატორის მოწყობა, ნაკადების სივრცითი რეგულირება) განიცადა. ტექნოგენური დატვირთვების შედეგად: დაეცა ალუვიონის მოცულობა; გაჩნდა დისკრეტული ნაპირგასწვრივი ნაკადები; დაირღვა პლაჟის ბალანსი; დაინგრა საკურორტო ინფრასტრუქტურა; ლატენტური ოკუპაციის გამო შეჩერდა ინდუსტრია, დაქვეითდა დარგთაშორისი კავშირები და სოციალური დონე. მათი თავიდან აცილების მიზნით რკინა-ბეტონის კაპიტალური ნაგებობების გამოყენება ეკონომიკურად არაეფექტური, გეოეკოლოგიურად არასასურველი და სოციალურად გაუმართლებელი ქმედება გამოდგა.

საკურორტო-რეკრეაციული რესურსებით სანაპიროს დისკომფორტის შექმნას ხელს უწყობს ცხელი ზაფხული, მაღალი ტენიანობა, ზამთრის ხშირი და ძლიერი ქარები, დაჭაობება, მწირი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურული ძეგლები. ტორფის მცირე მარაგი მდგრადი განვითარების საფუძველს ვერ ქმნის. თუმცა, ქვიშის პლაჟსა და მოღრმო ნაპირს დადებითი პერსპექტივაც გააჩნია. უსაფრთხო საბავშვო ბანაკები, ბალნეო- და საკურორტო-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურა, მინერალური წყლებისა (მენჯი, ცაიში) და მიმდებარე მთიანი ზონის ტურიზმი. თუმცა, მათ ხელს უშლის შედარებით დაბალ კომფორტული პირობები, „ზღვა-მდინარე-ნაპირი-მთა“ სისტემის წონასწორობის რღვევა, სვანეთის მთიანი რეგიონის დაშორება, სანაპიროს დაჭაობება [16] და მიკროკლიმატური ფაქტორები.

საკურორტო და სასტუმრო კომპლექსები 900-მდე დამსვენებელზეა გათვლილი [6;7]. მათი დიდი ნაწილი აღდგენას მოითხოვს. ამჟამად მიმდინარეობს კერძო ტურისტული სექტორის განვითარება. აღდგენას დაქვემდებარებული ან ნაწილობრივ აღდგენილი და პერსპექტიული საკურორტო ადგილებს შორისაა აფხაზეთისა (ოჩამჩირე) და ლატენტური ზოლის საკურორტო ადგილები: ანაკლია, განმუხური, ჭკადუაში, ცაიში, ქვალონი, ხორგა, მენჯი, ლეზარდე, მალთაყვა (ქ. ფოთის უბანი), სქური. სანაპიროს 7 კმ-იან უბნის რეკრეაციულ ობიექტებში 1650 საწოლი ადგილია. ამჟამად, აშკარაა მათი გაფართოების პერსპექტივა [6; 7]. მათი ფორმების მოსალოდნელი განვითარების შესახებ ავტორის მიერ შემოთავაზებულია შემდეგი სტატისტიკა (ტაბულა N 3).

ტაბულა N 3

ტურისტულ-რეკრეაციული ფორმების⁴ განთავსების პერსპექტივები

სანაპირო უბნები	ტურისტულ-რეკრეაციული ფორმები
მოქვი-ოჩამჩირე-ლალიძგა	1-4; 6; 8-13; 18.
გუდავა-გაგიდა-განმუხური	1; 5; 9-10; 13-15.
ენგური-ანაკლია-ყულევი	1-10; 12-13; 15; 18,
რიონი-ფოთი	1-5; 10; 15; 18.
მალთაყვა	1-3; 5-9; 12-13; 15.
მთიანი ზონა	1-7; 9-12; 14-17.

როგორც ტაბულა N 3-დან ჩანს, ტურიზმის თვალსაზრისით, რეგიონს განუხრელი აღორძინების პერსპექტივა გააჩნია. აშკარაა საავტომობილო ტრანსპორტის, ტურიზმისა და დასვენების, სამკურნალო-შემეცნებითი დარგების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის პროექტების რეალიზაცია, რაც რეგიონს ცივილური სამყაროს ფარგლებში მოაქცევს.

„მთა-მდინარე-ზღვა-ნაპირის“ ფართო სისტემის პრაგმატული რეალიზაცია საჭაერო-სახმელეთო-საზღვაო მაგისტრალის ქსელის, საკურორტო-რეკრეაციული და ტურისტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განხორციელებასთანაა დაკავშირებული. სანაპიროს ათვისების პერსპექტივისა და სამეურნეო პრაქტიკის გეოგრაფიულ-ტექნოლოგიურ გააზრებიდან გამომდინარე, შემოთავაზებულია ტურიზმის, რეკრეაციის ობიექტების აღდგენისა და პრაქტიკული რეალიზაციის შესაძლო ღონისძიებები:

ერთიანი საკურორტო-რეკრეაციული და სანიტარულ-ჰიგიენური ობიექტების რეალიზაცია; ინდუსტრიის, სატრანსპორტო ქსელის, სასაწყობე მეურნეობის შექმნა; ინოვაციური ნაპირდაცვის დანერგვა; კურორტების სივრცითი განლაგება; პარკებისა და გასართობი მოედნების დაგეგმარება; ზღვის დონის აწევის ტენდენციის პროგნოზი; ბალნეოკომპლექსების დაგეგმარება; კლიმატისა და ბიოტის თანაშეხამება; ეკოსისტემის დაცვის ბიოლოგიური რეგულირება; წყლის ეკოსისტემის მართვა; ჰავისა და ადამიანის კომფორტი/დისკომფორტის თანაშეხამება.

⁴ ტურიზმის ფორმები: 1. აგროტურიზმი, 2. გასტრონომიული, 3. კულტურული, 4. ეკოტურიზმი, 5. ექსტრემალური, 6. კულტურული მემკვიდრეობის, 7. სამედიცინო, 8. საზღვაოსნო, 9. რელიგიური, 10. ველური ბუნების, 11. დასვენების, 12. სპორტული, 13. შემეცნებითი, 14. სათავგადასავლო, 15. სასოფლო ტურიზმი, 16. დაივინგი, 17. სპელეოტურიზმი, 18. MICE ტურიზმი - შეხედულებები, წამახალისებელი ტურები, კონფერენციები, გამოფენები, ინვენტები - ქორწილები, დაბადების დღეები, მეგობრული შეკრება.

სანაპიროს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საბაზისო ელემენტსა და დანიშნულებას სანავსადგურო ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს. ამჟამად, მსოფლიო ოკეანის 50 კმ-იან სანაპიროზე პლანეტის მოსახლეობის 30 % და ეკონომიკური პოტენციალი იყრის თავს. საერთაშორისო სავაჭრო ბრუნვის 90 % სწორედ ზღვებისა და ოკეანეების გავლით ხორციელდება. სავაჭრო ფლოტში კი 50 ათასზე მეტი ხომალდია. იზრდება ღრმა წყალწყვის სუპერტანკერების რიცხვი.

საქართველო ისტორიულად საზღვაო ქვეყანაა. ქართველები, უხსოვარი (ძვ. წ VI ს) დროიდან დაკავშირებულნი იყვნენ ნაოსნობასთან. მას ადასტურებს მითი არგონავტების შესახებ. ამჟამად, სუვერენულ სახელმწიფოს, გააჩნია ეფექტური მანსი ჩაერთოს მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში. არადა, ევრაზიურ ქვეყნებს შორის ტვირთბრუნვას უმეტესად რუსეთი ახორციელებს, რომლის ხელოვნური ფაქტორებია: მილსადენი და სარკინიგზო ქსელი, შავი ზღვის პორტები; სარკინიგზო გადაზიდვის დაბალი ტარიფი და სხვ. თუმცა, სატრანზიტო დერეფანი საქართველოს უპირატესობას ანიჭებს.

რადგან ბათუმისა და ფოთის პორტები ღრმა წყალწყვის ძირითადი მარშრუტის სახაზო გემების მომსახურეობას ვერ ახდენენ, ტვირთის ტრანსპორტირება ტრანზიტული პორტების გავლით ხორციელდება, რაც ხარჯების ზრდას განაპირობებენ. საქართველოს ღრმა წყალწყვის პორტის რეალიზაციამ კი ხელი უნდა შეუწყოს: ევრაზიის ტრანზიტული ხიდის ფუნქციის გაჩენას; გადაზიდვის პროცედურების გამარტივებას; გადაზიდვების ხარჯების შემცირებას.

ნახ. N. 3. მდ. ენგურის წყალქვეშა კანიონი. პირობითი აღნიშვნები: 1. წყალქვეშა კანიონის ღარები; 2. ალუვიური მასალის ნაკადები.

საზღვაო პორტის მშენებლობის განხილვა XX ს-დან მომდინარეობს. კოლხეთის ნაპირზე პორტის აშენებას ხელს უწყობს ბუნებრივი და ხელოვნური პირობები: ზღვის ნაპირის მცირე დანაწევრება; სანაპიროს ალუვიონის ხასიათი; ენგურის წყალქვეშა კანიონი;

ანთროპოგენური გარდაქმნები (ენგური-ჰესი; წყლის კალაპოტის შეცვლა; პლაჟების წარეცხვა; ნაპირის ნგრევა).

ამ ფაქტორებისა და მდ. რიონის ახალ კალაპოტში გადაშვების შემდეგ (იგულისხმება ფოთის პორტი) კანიონის სათავის წინსვლის შეჩერების ფაქტიდან გამომდინარე [14] მდ. ენგურის წყალქვეშა კანიონის აქტიურობის შენელებისა (ნახ. N 3) და პორტის მოსილვის მცირე ალბათობის პირობებში, მიზანშეწონილია მდ. ენგურის კალაპოტის ზღვისპირა პერიფერიაზე, ანაკლიის მიდამოებში საზღვაო პორტის რეალიზაცია. ამდენად, ლაზიკის საზღვაო პორტის მშენებლობა სოციალურად გამართლებული, ეკონომიკურად ეფექტური და ეკოლოგიურად უსაფრთხო საქმიანობაა.

ლაზიკის პორტის სოციალურ-ეკონომიკურ ეფექტებს თან ახლავს რისკები: რელიეფის მიკროფორმების (დიუნა, პლაჟი, ჭალა, კალაპოტი) გაქრობა; არხები წყალქვეშა ფერდობზე; დისკრეტული სანაპირო ნაკადები; ხმაური და ვიბრაცია (პერკუსიული); სანაპიროს ჰაბიტატი და ფლორა (ტყე, სამოვრები, პლანტაცია); ბუნების ფენომენები; სატრანსპორტო დატვირთვები; ოკუპაციური ჯანმრთელობა; ვაჭრობის, ინდუსტრიის,

ტურიზმის სტიმული, დაქვეითება; დასაქმება, მიგრაცია, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება; ისტორიულ-კულტურულ- მემკვიდრეობა.

რისკების შერბილება-გაუმჯობესებისა და საკომპენსაციო ღონისძიებათა შორის აღსანიშნავია: ნაპირდაცვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა; ნიადაგებისა და წყლების დაცვა, ნარჩენებისა და ჰაერის მავნე ემისიების გაწმენდა; დამაბინძურებლების პრევენცია; ტრანსპორტის რეგულირება; ველური ბუნების დაცვა და ბიომრავალფეროვნების კომპენსაცია; ინვაზიური სახეობებზე BWM-ის კონვენციის ღირებულებათა გატარება; ღამის განათების შერბილება და კონტროლი; ბუნებრივი და ინდუსტრიის ობიექტების თანაშეხამება; საზღვაო ტრანსპორტის გამოყენება; მატერიალურ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებათა გატარება.

ლიტერატურა

1. საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“, 1996 წლის 10.12, მუხლი N 4-7. <https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/1614>
2. საქართველოს კანონი - 2007. „საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და დაცვის შესახებ“. რეგისტრაციის კოდი 400.010.020.05.001.002.489. დოკუმენტის N 4131. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/25840?publication=0>
3. ალფენიძე მ., ციციშვილი მ., ფრანგიშვილი ი. შავი ზღვის აუზის რესურსების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ათვისების საერთაშორისო კომპლექსური პროგრამა. იუნესკო, საქ. მეცნ. აკად. სამეცნ. კონფ. „ზღვა და ადამიანი“, თბ, 1995. გვ. 186-187.
4. ალფენიძე მ., დავითაია ე. კოლხეთის შავი ზღვისპირეთის რაციონალური ბუნებათსარგებლობის რეგიონულ-გეოგრაფიული საკითხები. „მეცნიერება და თანამედროვეობა“, თბ., მეცნიერება, 2003. გ.135-142
5. ალფენიძე მ., ლომთათიძე ზ. 2011. შავი ზღვა: აბიოტური და ბიოტური პროცესების დინამიკა. ნაწილი 1, აბიოტური პროცესები. თბილისი: აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. - 186 გ.
6. ალფენიძე მ., სეფერთელაძე ზ., დავითაია ე.. 2013. კოლხეთის შავი ზღვისპირეთის ბუნებათსარგებლობის ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური პრობლემები (შედეგები, პერსპექტივები). საერთაშორისო კონფერენციის „კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები - დაცვა და რაციონალური გამოყენება“ მასალები. თსუ გამომცემლობა. თბილისი: 132-135.
7. ალფენიძე მ., სეფერთელაძე ზ., დავითაია ე., ალექსიძე თ. და რუხაძე ნ. 2013. კოლხეთის შავი ზღვისპირეთის რაციონალური ათვისების პრობლემები. თსუ, გეოგრაფიის ინ-ტი. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. შრომების კრებული, N 5 (84). თბილისი: 96-99
8. ალფენიძე მ., ლომინაძე გ. სად და როგორ უნდა აშენდეს პორტი ანაკლიაში. „საქართველო და მსოფლიო“. N 21 (256). 11-17 ივნისი, თბ., 2014. გ. 18-19.
9. ალფენიძე მ. აფხაზეთის შავი ზღვისპირეთის ტურიზმის მდგომარეობა და პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სეუ N 3, თბ., 2016, გვ. 76-81.
10. ალფენიძე მ., კორსანტია ვ. საქართველოს შავი ზღვისპირა რეგიონის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები. სეუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სეუ N 5, თბ., 2016, გვ. 283-291.

11. ალფენიძე მ., ლომთათიძე ზ.. 2016. შავი ზღვა: აბიოტური და ბიოტური პროცესების დინამიკა. ნაწილი 1, აბიოტური პროცესები. მეორე გამოცემა. ელ ბიბლიოთეკა: -312 გ.
12. ალფენიძე მ., კორსანტია კ., მზარელუა ლ., სეფერთელაძე ზ., დავითაია ე., რუხაძე ნ., ალექსიძე თ., გაფრინდაშვილი გ. 2017. კოლხეთის შავი ზღვისპირეთის მდრადი განვითარება და გეოეკოლოგიური პრობლემები. Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. 469-475
13. ალფენიძე მ., მზარელუა ლ. 2018. ზღვა-ნაპირი-ადამიანი: ჰარმონია თუ დისჰარმონია. საერთ. სამეც. კონფერენციის შრ-ბი. ტ. 6. ქუთაისი: 341-344.
14. ალფენიძე მ. 2018. შავი ზღვის ნაპირდაცვა რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებით და მისი ნეგატიური შედეგები. სსუ შრ, ტ. XVII, გვ. 100-106
15. ალფენიძე მ. 2018. საქართველოს შავი ზღვის ნაპირდაცვა და თანამედროვე ინოვაცია. საქ. აღ. ჯავახიშვილის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ახ. სერია I (XIX). თბილისი: 92-110.
16. ალფენიძე მ. თავისუფალი ხელოვნური პლაჟის შექმნა ოჩამჩირის ნაპირზე. საქ გეოგრაფიული საზ-ბა, კონფერენციის მასალები (2016-2017 წწ) თბ., 2018. 46-57 გვ.
17. გაგოშიძე შ., კოდუა მ., საღინაძე ი., ქადარია ი. 2017. სამდინარო ჰიდრომშენებლობა და საქართველოს შავი ზღვისპირეთის გეომორფოლოგიური პროცესები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, – 191 გ.
18. კოდუა მ. 2016. მდინარეთა შესართვ უბნებში წარმოქმნილი ჰიდროსაინჟინრო პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოს შავი ზღვისპირა რეგიონებში. თბილისი: დის., სტუ: - 139.
19. Джаошвили Ш. В. 1986. Речные наносы и пляжеобразование на Черноморском побережье Грузии, Тбилиси, -156 с.
20. Джаошвили Ш. В. 1986. Реки Черного моря. Тб., 2003 – 58 с.
21. Зенкович В.П. Ожидание изменения морского берега на севере Колхиды. Сообщ. АН ГССР 83, №3, 1976.
22. Колхидская низменность. Научные предпосылки и освоения. 1990. М.- 248 с.
23. Кикнадзе А. Г. 1991. Морфолитодинамика береговой зоны и оптимизация ее использования. дисс. ИГАН Грузии. Тбилиси: – 66 с.
24. Ломинадзе Г., Мегрели Н., Руссо Г. 2006. Изменение динамики береговой зоны Черного моря под влиянием техногенных факторов. Изменения природной среды на рубеже тысячелетий. Тр. Межд. электр. конф. Тб. - М., с. 133-139
25. Меладзе Ф.Г. Инженерные решения защиты морских берегов. Тбилиси, 1993, 208 с.
26. Alpenidze Melor, Seperteladze Zurab, Davitaia Eter., Gaprindashvili Gorge. 2018. Georgia Black Sea Coast Protection with Free Beaches. Journal of Geoscience and Environment Protection, N 6: 151-167. <http://www.scirp.org/journal/gep>
27. Gelovani Irakli, Lominadze Gorge, Kavlashvili Gorge. 2019. Peculiarities of the Development of the Black Sea Coast of Kolkheti (Georgia) in Modern Conditions. Journal of the Georgian Geophysical Society. Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma. V. 22(2): 25–32.